

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
249 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	

MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA FAOLIYAT KO'RSATAYOTGAN XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARIGA SOLIQ IMTIYOZLARI BERISHNING XUSUSIYATLARI

Turabov Ulug'bek Olimjonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0008-6817-6842

Annotatsiya: Respublikamizda Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari orqali mazkur sohasini rivojlantirish ularga yangicha yondashuvlarni joriy etish orqali bozor xizmatlari hajmini oshirish, aholiga yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlari kengaytirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari Soliq imtiyozlari iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarini rivojlantirish, ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulot va xizmatlar narxlarining oshishiga yo'l qo'ymaslik, shuningdek, mahalliy ishlab chiqaruvchilar hamda aholining barcha qatlamlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida korxonalar foydalanayotgan imtiyozlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: budget siyosati, inqiroz, budget, soliq imtiyozlari, soliq ma'murchiligi, tadbirkorlik subyektlari, soliq hisoboti, soliq tushumlari, soliq imtiyozlari, soliq, soliq stavkasi, preferensiyalar.

Abstract: In our republic, one of the important tasks is to develop this sector through tax incentives for business entities operating in Special Economic Zones, introducing new approaches to them, increasing the volume of market services, and expanding opportunities for creating new jobs for the population. In addition, the article discusses the benefits that enterprises use to develop certain sectors of the economy, prevent the increase in prices for socially important products and services, as well as provide social support to local producers and all segments of the population.

Keywords: budget policy, crisis, budget, tax incentives, tax administration, business entities, tax reporting, tax revenues, tax incentives, tax, tax rate, preferences.

Аннотация: Одной из важных задач нашей республики является развитие данной сферы посредством налогового стимулирования субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в особых экономических зонах, внедрения новых подходов к ним, увеличения объемов рыночных услуг, расширения возможностей создания новых рабочих мест для населения. Кроме того, налоговые льготы используются предприятиями для развития отдельных секторов экономики, предотвращения роста цен на социально значимую продукцию и услуги, оказания социальной поддержки местным производителям и всем слоям населения.

Ключевые слова: бюджетная политика, кризис, бюджет, налоговые льготы, налоговое администрирование, хозяйствующие субъекты, налоговая отчетность, налоговые поступления, налоговые льготы, налог, налоговая ставка, преференции.

KIRISH

Mamlakatimiz iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlashda iqtisodiy siyosatning eng muhim elementlaridan biri – soliq siyosatini yanada liberallashtirish, soliqqa tortish tartibini soddalashtirish, soliq yukini pasaytirish, xo'jalik subyektlarining huquq va erkinliklarini himoya qilish, ularning faoliyatiga aralashishga chek qo'yish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish hisoblanadi.

Jahonda soliq imtiyozlariga bandlikni oshirish, kapital o'tkazmalari sonining ko'payishi, ilmiy tadqiqotlar va texnologiyalarni rivojlantirish, shuningdek, kam rivojlangan hududlarni yaxshilash uchun ta'sir etuvchi afzallik sifatida qaraladi. Bugungi kunda soliq imtiyozlari konsepsiyasini aniqlash va imtiyozlar samaradorligini baholash bilan bog'liq masalalar, fiskal siyosatning soliq yo'nalishi va davlatning ijtimoiy yukini kamaytirish uchun dastak sifatida soliqlarning tartibga solish funksiyasi, soliq imtiyozlarini tahlil qilish, ularni tizimlashtirish, samaradorlikni baholash va optimallashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish ustuvor yo'nalishlardan hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur mavzu doirasida o'rganilayotgan asosiy iqtisodiy kategoriya bu – soliq imtiyozlari tushunchasidir. Bu borada bir qator iqtisodchilar va olimlar tomonidan turli ta'riflar berilgan.

Nezamaykin va Yurzinovlar (2004) soliq imtiyozini “boshqa to'lovchilarga nisbatan alohida toifalardagi soliq to'lovchilarga qonun hujjatlarida nazarda tutilgan afzalliklar, jumladan, soliq yoki yig'imni to'lamaslik yoki kamroq hajmda to'lash imkoniyati” sifatida belgilaydi.

Mayburov (2011) soliq imtiyozlarini “soliq to'lash muddatini o'zgartirish bo'yicha qonun hujjatlarida belgilangan tartibda taqdim etiladigan imtiyozlar, masalan, soliq krediti, investitsion soliq imtiyozi va soliq tatili” kabi bir necha shakllarga ajratadi.

Milyakova (2008) soliq imtiyozlarini “alohida soliq to'lovchilar toifasiga boshqa soliq to'lovchilarga qaraganda afzalliklar taqdim etish, jumladan soliq yoki yig'imni to'lamaslik yoki ularni ozroq miqdorda to'lash imkoniyati” deb tariflaydi.

Rahmatullaeva (2016) soliq imtiyozlari toifasiga “davlat tomonidan iqtisodiyotni tartibga solish va ijtimoiy vazifalarni hal etish maqsadida qonuniy belgilangan shaklda soliq to'lovchining soliq majburiyatlarini butunlay yoki qisman kamaytirish yo'llari, huquqlari va majburiyatlari majmuasi” deb ta'rif beradi.

Zavalishina (2005) soliq imtiyozlarini “soliq to'lovchilarning ayrim toifalariga boshqa soliq to'lovchilarga nisbatan soliq qonunchiligida nazarda tutilgan afzalliklar, jumladan soliq yoki yig'imni to'lamaslik yoki kam hajmda to'lash imkoniyati” sifatida belgilaydi.

Jo'raev va boshqalar (2009) soliq imtiyozlarini “soliq to'lovchilarga soliqlar bo'yicha turli xil yengilliklar bo'lib, ular vaqtinchalik va doimiy, to'liq yoki qisman va boshqa ko'rinishlarda berilishi mumkin” deb tariflaydi.

Baladina (2011) soliq imtiyozlarini “davlat tomonidan soliq majburiyatlarini kamaytirish yuzasidan ayrim soliq to'lovchilar uchun majburiy tartibda taqdim etiladigan ustuvorliklar” sifatida ta'riflaydi.

Yuqoridagi ta'riflar asosida, soliq imtiyozlarini taqdim etish, ularni tizimlashtirish va joriy etish natijasida yuzaga keladigan muammolarni hal etish uchun ilmiy tadqiqotlar olib borish zarur bo'ladi. Shu bilan birga, ushbu ilmiy yondashuvlar soliq imtiyozlarini samarali qo'llash va kelgusida ulardan oqilona foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada qiyosiy tahlil hamda induksiya va deduksiya baholash usullaridan foydalanildi. Qiyosiy usuldan foydalangan holda, maxsus iqtisodiy zonalardagi soliq imtiyozlariga oid ma'lumotlar tahlil qilinib, ilmiy xulosalar taqdim etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliq organlari tomonidan amalga oshirilgan islohotlar doirasida barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratish maqsadida soliq imtiyozlarini bekor qilish, ularning hisobotini yuritish va ulardan foydalanish jarayonini tartibga solishga qaratilgan qator chora-tadbirlar o'tkazildi.

Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiy barqarorlikka erishishda erkin iqtisodiy zonalarning ahamiyati yaqqol ko'zga tashlanadi. Mamlakatimizda bu yo'nalishda dunyo tajribasidan foydalanilgan holda qonunchilik asoslari mustahkamlanmoqda, buning maqsadi aniqlangan natija va yutuqlarga erishishdir.

Erkin iqtisodiy zonalarda investorlarni jalb qilishda eng samarali vosita soliq imtiyozlari va preferentsiyalarni qo'llashdir. Bugungi kunda mamlakatimizda tashkil etilayotgan erkin iqtisodiy zonalar va kichik iqtisodiy zonalar rivojlanishiga davlat tomonidan berilayotgan ko'plab soliq imtiyozlari va preferentsiyalarining katta ta'siri bor.

Shu bilan birga, yuqori texnologiyali yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish, hududlarni raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga jalb qilish, yo'l-transport, ijtimoiy infratuzilma va logistika xizmatlarini jadal rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalarni kengaytirish muhim omil hisoblanadi. Erkin iqtisodiy zonalar hududida joylashtiriladigan investitsiya loyihalari uchun maxsus mezonlar belgilangan, masalan:

- importni qoplash uchun yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni tashkil etish;
- eksport hajmini ikkinchi yilda kamida 20 foizga, keyingi yillarda esa kamida 30 foizga yetkazish;
- yangi ish o'rinlari yaratish uchun 10 foizlik kvota o'rnatish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 19-iyundagi "Alohida soliq va bojxona imtiyozlarini bekor qilish to'g'risida"gi PF-6011-sonli Farmoniga binoan 2020-yil 1-oktabrdan boshlab maxsus iqtisodiy zonalar ishtirokchilari uchun Soliq kodeksi va maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risidagi qonunda belgilangan alohida soliq imtiyozlari qo'llanishi lozimligi ko'zda tutilgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2020-yilning to'rtinchi choragida erkin iqtisodiy zonalar ishtirokchilarining 202 tasida foyda olingan, shundan 133 tasi (66%) 26 mlrd so'mlik imtiyozdan foydalangan, 69 tasi esa davlat budjetiga 2,9 mlrd so'm foyda solig'ini hisoblagan. Shuningdek, 263 ishtirokchi soliqqa tortiladigan foydaga ega bo'lmagan.

2021-yilning birinchi choragida ham shunga o'xshash holat kuzatildi. Bu davrda 187 ishtirokchi foyda olingan holda faoliyat yuritgan, ulardan 67 tasi (80,1%) 39,4 mlrd so'mlik imtiyozdan foydalangan, 120 tasi esa davlat budjetiga 8,6 mlrd so'm foyda solig'ini hisoblagan. Shu bilan birga, 271 ishtirokchi soliqqa tortiladigan foydaga ega bo'lmagan.

Bugungi kunda maxsus iqtisodiy zonalarining faoliyatini tahlil qilishda qator muhim natijalar aniqlandi. Natijalar, tadbirkorlik subyektlari va davlat budjeti o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning holatini, erkin iqtisodiy zonalarda investitsion sharoitlarni yaxshilashning qanchalik samarali ekanligini baholash imkonini beradi.

Maxsus iqtisodiy zonalar soni jami 25 tani tashkil etadi. Ulardan 3 tasi faoliyatini hali boshlamagan, bu "G'allaorol" MIZ, "Chorvoq" ETZ va "Nukus texnopark" MIZ hisoblanadi. Mazkur zonalarga jami 16,1 ming gektar yer maydoni ajratilgan bo'lib, shundan 9,2 ming gektari (yoki 58 foizi) foydali yer hisoblanadi. Ushbu yer maydonlarining 4,9 ming gektariga investitsiya loyihalari joylashtirilgan, qolgan 4,4 ming gektari esa bo'sh turibdi. Hududlarda bo'sh yer maydonlarining ulushi Xorazmda 74 foizni (179,4 ga), Buxoroda 63 foizni (2,2 ming ga), Qashqadaryoda 53 foizni (51 ga) va Qoraqalpog'istonda 63 foizni (73,5 ga) tashkil etadi.

Joriy yilning 1-yanvar holatiga ko'ra, maxsus iqtisodiy zonalarda jami 1 087 ta xo'jalik subyekti ro'yxatdan o'tgan. Ulardan 980 tasi (90 foiz) faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, 107 tasi (10 foiz) faoliyatini to'xtatgan. Shuningdek, 753 ta loyiha (68 foiz) amalga oshirilgan, 353 tasi (32 foiz) esa hali yakunlanmagan. Yakunlanmagan loyihalarning ulushi Surxondaryoda 86 foizni (21 tadan 16 tasi), Namanganda 63 foizni (45 tadan 20 tasi), Qoraqalpog'istonda 55 foizni (11 tadan 6 tasi), Samarqandda 49 foizni (160 tadan 79 tasi) va Toshkent viloyatida 44 foizni (173 tadan 76 tasi) tashkil etadi.

2024-yilda ushbu zonalarga a'zo 1 087 ta xo'jalik subyekti orasidan 163 tasi (15 foiz) umuman tovar ayirboshlash bilan shug'ullanmagan. 2023-yilda "Buxoro agro" MIZ 243 ta subyektdan 36 tasi (15 foiz) tovar ayirboshlamagan, "Urgut" MIZ 150 tadan 21 tasi (14 foiz), "Angren" MIZ 130 tadan 15 tasi (12 foiz), "Qo'qon" MIZ 182 tadan 22 tasi (12 foiz) va "Navoiy" MIZ 87 tadan 12 tasi (14 foiz) tovar ayirboshlashni amalga oshirmagan. 2024-yilda 350 ta subyektning (32 foiz) tovar ayirboshlash hajmi 2023-yilga nisbatan 7,4 trln. so'mga kamaygan. O'tgan 2024-yilda mazkur zonalarining umumiy tovar aylanmasi 105,8 trln. so'mni tashkil etdi. Bu 2023-yildagi ko'rsatkichdan (105,5 trln. so'm) 275 mlrd. so'mga yuqori bo'ldi. Jami tovar aylanmasining 76 foizi uchta zona hissasiga to'g'ri keladi. Bular "Mashinasozlik va elektrotexnika" MIZ (52 foiz yoki 55,2 trln. so'm), "Jizzax" MIZ (12 foiz yoki 12,3 trln. so'm) va "Angren" MIZ (12 foiz yoki 13,1 trln. so'm)dir.

2024-yilda 280 ta (26%) subyektda ishchilar soni 4,1 mingga kamaygan. “Angren” MIZ 33 ta korxonada 813 taga, “Jizzax” MIZ 15 ta korxonada 480 taga va “Navoiy” MIZ 32 ta korxonada 362 taga qisqarish kuzatildi. Shunga qaramasdan, 2024-yilda MIZda ishlovchilar umumiy soni 72 mingga yetib, 2023-yilga nisbatan 5,6 mingga (9%) oshgan. Ish haqi jamg‘armasi esa 4,2 trillion so‘mni tashkil etib, 16 foizga oshgan. Shu bilan birga, 277 ta (25%) subyektda ish haqi jamg‘armasi 90,6 milliard so‘mga kamaygan.

2023-yilda MIZ a‘zolaridan 597 tasi umumiy qiymati 2,6 trillion so‘mlik soliq imtiyozidan foydalangan bo‘lsa, 2024-yilning 11 oy yakuni bo‘yicha 635 tasi umumiy qiymati 2,3 trillion so‘mlik (12% kamaygan) imtiyozlardan foydalandi. 2024-yil 11 oy yakuni bo‘yicha imtiyozlardan 74 foizi faqat 5 ta MIZga to‘g‘ri kelgan. Xususan, “Mashinasozlik va elektrotexnika” MIZda 700 milliard so‘m, “Angren”da 278 milliard so‘m, “Urgut”da 259 milliard so‘m, “Navoiy”da 257 milliard so‘m va “Qo‘qon”da 186,4 milliard so‘mlik imtiyozlar qayd etilgan. 2021-2023-yillarda MIZ a‘zolari tomonidan 309 holatda jami 29,9 milliard so‘mlik soliq imtiyozlaridan noto‘g‘ri foydalanilgan. Jumladan, imtiyozli davr tugagan bo‘lsa ham, 4 ta korxonada foyda solig‘idan 694,4 million so‘m noto‘g‘ri imtiyoz olgan. Shuningdek, imtiyoz muddati tugaganiga qaramay, 95 ta korxonada 17,2 milliard so‘m soliq imtiyozidan noto‘g‘ri foydalangan. Bundan tashqari, MIZ hududidan tashqaridagi yer maydonlarini kiritib yuborish orqali ortiqcha 6,2 milliard so‘mlik imtiyoz olingani aniqlangan. Masalan, Sirdaryo EIZ a‘zosi “Sirdaryo Mega Luks” MChJga 2018-yilda ajratilgan 51,8 gektar sug‘oriladigan yer maydoni o‘rniga, 60,6 gektar deb ko‘rsatilib, 2021-2023-yillarda 749,2 million so‘m yer solig‘idan noto‘g‘ri imtiyoz olinib, hisobga qo‘shib yuborilgan.

Rentabellik darajasini baholash natijalariga ko‘ra, berilgan imtiyozlar va yaratilgan qulayliklarga qaramay, 316 ta (29%) subyekt 2024-yil 9 oyligini zarar bilan yakunlagan. O‘rtacha rentabellik darajasi 2023-yilda 7 foiz bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yil 9 oy yakuni bo‘yicha 9 foizga yetgan. Ma‘lumot uchun, 1-5 foiz past rentabellik, 5-20 foiz o‘rta, 20-30 foiz yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi. O‘tgan 2023-yilda foyda olgan 372 ta subyektning 223 tasi (60%) 5 foizga yaqin past rentabellikda ishlagan, 49 tasi (13%) esa 20 foizdan yuqori rentabellikka ega bo‘lgan.

Maxsus iqtisodiy zonalardagi ishtirokchilarning soliqqa tortilish darajasi o‘rtacha 2023-yilda 3,8 foizni, 2024-yilda esa 5,0 foizni tashkil etdi (to‘langan soliqlarning tovar aylanmasiga nisbati bo‘yicha). Shunga qaramay, 2023-yilda 92 ta (8%) subyekt umuman soliq to‘lamagan, 316 tasida (29%) esa soliq to‘lovlari jami 319 milliard so‘mga kamaygan. MIZ a‘zolaridan 2023-yilda 127 ta subyektga 1,2 trillion so‘m miqdorida QQS qaytarilgan (bu MIZ a‘zolari to‘lagan umumiy QQSning 49 foiziga teng). 2024-yilda esa 110 ta subyektga 1,2 trillion so‘m qaytarilgan bo‘lib, bu joriy yil to‘langan jami QQSning 39 foizini tashkil etgan. Shu bilan birga, 2021-2023-yillarda 309 holatda jami 29,9 milliard so‘mlik soliq imtiyozlaridan noto‘g‘ri foydalanilgan.

MIZ ishtirokchilari tomonidan amalga oshirilgan tashqi savdo operatsiyalari bo‘yicha 2024-yilda jami 249 ta subyekt (23 foiz) 1 152,7 million dollar (2023-yilda esa 260 ta subyekt 1 166,5 million dollar) eksport qilgan. Bu eksportning 72 foizi to‘rtta MIZ hissasiga to‘g‘ri keladi: “Mashinasozlik va elektrotexnika” MIZda 485 million dollar, “Urgut” MIZda 130 million dollar, “Qo‘qon” MIZda 106,8 million dollar va “Navoiy” MIZda 103,5 million dollar.

Barqarorlik reytinglari tahliliga ko‘ra, MIZ a‘zolaridan faqat 52 tasi (4,7%) “A” va undan yuqori (shu jumladan 21 tasi “AAA”) reytingga ega. Shuningdek, 263 tasi (24%) “B” va undan yuqori, 358 tasi (33%) “C” va undan yuqori reytingga ega, 299 tasi (27%) esa “D” reytingga kirgan.

MIZ ishtirokchilari va ishtirokchi bo‘lmagan korxonalar solishtirilganda, “G‘ijduvon” MIZdagi “Nazir Shoxjaxon” MChJ 2024-yilda jami 39,7 million so‘mlik imtiyozdan foydalangan, 2023-yilda 3,3 milliard so‘mlik (bir dona mahsulot o‘rtacha 2,4 ming so‘m), 2024-yilda esa 1,5 milliard so‘mlik (bir dona mahsulot o‘rtacha 2,8 ming so‘m) mahsulot sotgan. Xuddi shu turdagi mahsulotni ishlab chiqaruvchi, ammo MIZ a‘zosi bo‘lmagan “Huapeng Wing” MChJ esa 2023-yilda 6,1 milliard so‘mlik (bir dona mahsulot o‘rtacha 1,9 ming so‘m), 2024-yilda esa 1,6 milliard so‘mlik (bir dona mahsulot o‘rtacha 1,8 ming so‘m) mahsulot sotgan. Shu bilan birga, 2023-yilda MIZ ishtirokchilari mahsulot narxi o‘rtacha 2,4–2,8 ming so‘m bo‘lgan bo‘lsa, ishtirokchi bo‘lmagan korxonalar 1,8–1,9 ming so‘m (o‘rtacha 28 foiz arzon) narxda sotgan.

Shuningdek, “Urgut” MIZdagi gilam ishlab chiqaruvchi “Yec Gilam” MChJga 3,4 gektar yer maydoni uchun 156,6 million so‘m yer solig‘idan, 256,1 million so‘m mol-mulk solig‘idan va 1,3 million so‘m suv solig‘idan imtiyoz berilgan. Lekin korxonaga 2024-yil birinchi choragini 228,6 million so‘m zarar bilan yakunlagan. MIZ a‘zosi bo‘lmagan “Yasham Erkaplan Carpet” MChJ esa 3,5 gektar yer maydonidan foydalanib, yer, mol-mulk va suv solig‘i uchun jami 222,9 million so‘m to‘lab, 2024-yil birinchi choragini 883,1 million so‘m foyda (4,8 foiz rentabellik) bilan yakunlagan. Ushbu ikki korxonaning bir xil mahsulotlari bo‘yicha narxlari taqqoslanganda, MIZ a‘zosi bo‘lmagan “Yasham Erkaplan Carpet” MChJ gilam mahsulotlarini o‘rtacha 13 foiz arzon narxda sotgan.

Yuqoridagi holatlarda soliq imtiyozlarini belgilash jarayonida adolat va shaffoflik prinsiplariga rioya qilish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, bunday imtiyozlar har bir davlatning iqtisodiy siyosatidan kelib chiqib turlicha belgilangan va ular ishlab chiqarishning texnik-modernizatsiyasi, korxonalar moliyaviy ahvolini yaxshilash hamda eksportbop mahsulotlarni ko‘paytirishga qaratilgan.

1-rasm. Soliq imtiyozlarini belgilash mezonlari ¹.

Bundan tashqari, mavjud soliq imtiyozlari bo‘yicha ma‘lumotlar bazasini yaratish, har bir soliq imtiyozini uchun alohida soliq imtiyozining noyob identifikatsion kodini (ID-raqam) tayinlash hamda ushbu kodlarni soliq to‘lovchilarning shaxsiy kabinetiga yetkazib berish amaliyoti yo‘lga qo‘yiladi.

O‘zbekiston Respublikasida soliq bo‘yicha imtiyozlar mamlakatning soliq qonunchiligiga muvofiq ravishda taqdim etilib kelmoqda. Soliq imtiyozlari hisobotini yuritish maqsadida “E-imtiyoz” avtomatlashtirilgan axborot tizimi joriy qilinadi. Ushbu tizim orqali soliq to‘lovchilar tomonidan taqdim etilgan imtiyozlardan to‘g‘ri foydalanish nazorat qilinadi, sog‘lom raqobat muhiti shakllantiriladi, imtiyozdan foydalanish haqida xabardor qiluvchi interaktiv xizmatni ishga tushirish orqali tovarlar, xizmatlar va korxonalarga imtiyozlarni bog‘lash mexanizmi yaratiladi.

Soliq to‘lovchilarga realizatsiya qilinayotgan tovarlar, xizmatlar hamda obyektlarga (ko‘chmas mulk va yer uchastkalari) imtiyozlarni qo‘llash yoki rad etish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

¹ Rasm muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Imtiyozdan foydalanish yuzasidan xabardor qilish interaktiv xizmati orqali kelib tushgan murojaatlar saralanadi.

Soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish departamenti tomonidan imtiyoz qo'llash bo'yicha murojaatlar kategoriyalarga ajratilib, bir ish kuni ichida ko'rib chiqiladi va ichki idoraviy hujjat (EDO tizimi) orqali xulosa berish uchun yuboriladi.

Soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish departamenti (soliq turi bo'yicha mas'ul boshqarma va bo'limlar) tomonidan mazkur tuzilmalarning ko'magida xulosa tayyorlanadi va tasdiqlanadi.

Imtiyoz qo'llanishi yuzasidan xulosa qilingan hollarda avtomatlashtirilgan axborot tizimiga kiritiladi. Agar imtiyoz qo'llanishi rad etilgan bo'lsa, xulosa chiqarilgan kunning o'zida soliq to'lovchiga asosli bildirishnoma yuboriladi.

Soliq imtiyozlaridan foydalanish to'g'risida yuborilgan ma'lumotlarni o'rganib chiqish uchun Ishchi guruh tarkibini tasdiqlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Soliq imtiyozlarining qo'llanishi Ishchi guruhning xulosasiga asoslangan holda amalga oshirilishi belgilangan. Davlat soliq qo'mitasining Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari departamenti "Imtiyozdan foydalanish yuzasidan xabardor qilish" interaktiv xizmatini ishga tushirishni ta'minlashi kerak bo'ladi.

Bundan tashqari, Davlat soliq qo'mitasining yangi tarkibiy bo'limi – "Soliq imtiyozlarini hisobini yuritish va tahlil qilish" bo'limi tomonidan soliq imtiyozlaridan foydalanish huquqiga ega bo'lgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar bo'yicha ma'lumotlar "E-imtiyoz" axborot tizimida shakllantiriladi. Har bir soliq imtiyozi uchun alohida identifikatsion kod (ID-raqam) berilishi zarur. Ushbu axborot bazasi orqali foydalanuvchilarga soliq imtiyozlaridan foydalangan korxonalar to'g'risidagi ma'lumotlarni tezkor shakllantirish va nazorat qilish imkoniyati yaratiladi.

"Soliq imtiyozlarini hisobini yuritish va tahlil qilish" bo'limi tomonidan imtiyozlar muntazam tahlil qilib boriladi. Tahlilda hisobot davri davomida yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan qo'llangan imtiyozlar soni va summasi aniqlanadi. Yuridik va jismoniy shaxslarning soliq imtiyozlarini qo'llash tartibini buzish holatlari bo'yicha analitik ma'lumotlar tayyorlanib, qo'mita markaziy apparati tarkibiy tuzilmalari uchun taqdim etilishi zarur. Qo'mita markaziy apparati tarkibiy tuzilmalari bilan soliq imtiyozlarini boshqarish masalalari yuzasidan Moliya vazirligi va Bojxona qo'mitasi bilan hamkorlik va axborot almashish yo'lga qo'yilishi kerak. Soliq imtiyozlarini qo'llash bo'yicha soliq nazoratini kuchaytirish uchun soliq to'lovchilarni xavf guruhlariga ajratish mezonlarini ishlab chiqish va bu bo'yicha mas'ul tuzilmalarga taqdim etish talab etiladi.

"Imtiyozdan foydalanish yuzasidan xabardor qilish" interaktiv xizmatini ishga tushirish bo'yicha quyidagi biznes talabni amalga oshirish lozim. Biznes talab soliq to'lovchilarga taqdim etilgan imtiyozlarni avtomatlashtirish va ulardan to'g'ri foydalanishga ko'maklashish uchun xizmat qiladi. Bu talab davlat soliq organlari va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi jarayonlarini avtomatlashtirishni nazarda tutadi. Ushbu xizmatning to'liq nomi: "Imtiyozdan foydalanish yuzasidan xabardor qilish" interaktiv xizmatidir.

Yaratilishi lozim bo'lgan xizmat o'zbek va rus tillarida ishlashga moslashtirilishi kerak. Bu xizmatni yaratish tashabbuschisi Davlat soliq qo'mitasining Soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish departamenti va Imtiyozlarni hisobini yuritish va tahlil qilish bo'limidir. Xizmatni amalga oshirishni Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi xo'jalik hisobidagi "Yangi texnologiyalar" ilmiy-axborot markazi ta'minlaydi.

"Imtiyozdan foydalanish yuzasidan xabardor qilish" interaktiv xizmati soliq solish bazasini kengaytirish uchun mo'ljallanmagan va elektron davlat xizmati sifatida tasniflanmaydi. Ushbu xizmatdan yuridik va jismoniy shaxslar, shuningdek, yakka tartibdagi tadbirkorlar foydalanishi mumkin. Foydalanuvchilar xizmatga ulanish uchun elektron raqamli imzo (ERI)dan foydalanadilar.

Xizmatga oid havola Davlat soliq organlarining rasmiy sayti (soliq.uz) bosh sahifasida va "Elektron soliq xizmatlari" portali (my.soliq.uz) bosh sahifasida qulay joyda joylashtiriladi. Ushbu xizmat orqali soliq to'lovchilar taqdim etilgan imtiyozlar haqida ma'lumotlarni yuboradilar. Foydalanuvchilar o'z shaxsiy kabinetlari orqali xizmatga kirib, tegishli ma'lumotlarni ko'rsatadilar.

Xizmatga kirgandan so'ng, ochilgan oynada tashkilotning STIR raqami va nomi avtomatik shakllanadi. Foydalanuvchilarga amaldagi soliq turlaridan kerakligini tanlash imkoniyati taqdim etiladi. Har bir tanlangan soliq turi bilan bog'liq normativ-huquqiy hujjatlar to'plami avtomatik tarzda shakllanadi. Shu orqali foydalanuvchilar tegishli hujjat bandlarini tanlab, ularga mos imtiyozlarni ko'rishlari va tanlashlari mumkin.

Yuborilgan ma'lumotlar "Arizalar" bo'limiga o'tkazilib, ushbu bo'limda soliq to'lovchilar tomonidan yuborilgan arizalar holatini kuzatish imkoniyati yaratiladi. Yuborilgan arizalar dastlab "Jarayonda" holatiga o'tkaziladi. Soliq organlari tomonidan munosabat bildirilgandan so'ng, arizalar "Qanoatlantirilgan" yoki "Rad etilgan" holatiga o'zgaradi va tashkilotga soliq organlarining bildirilgan munosabat izohini ko'rish imkoniyati yaratiladi. Ushbu jarayonda, imtiyozga ega yer maydoni umumiy yer maydonidan, shuningdek, imtiyozga ega mulk qiymati umumiy mulk qiymatidan oshmasligi kerak degan shart belgilab qo'yiladi.

Xizmatni yaratish, amaliyotga joriy etish va soliq organlari faoliyatida foydalanish bilan bog'liq Davlat soliq qo'mitasi (buyurtmachi) va Yangi texnologiyalar ilmiy-axborot markazi (ijrochi) o'rtasidagi munosabatlar quyidagicha tartibga solinadi:

Xizmatni yaratish va amaliyotga joriy etish jarayonida ushbu biznes talabda ko'rsatilmagan yoki to'liq ko'rsatilmagan alohida masalalar yuzaga kelganda, ikki tomonlama kelishuv orqali ushbu biznes talabga qo'shimcha yoki ilova shaklida o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Xizmatni yaratishda mazkur biznes talabda qayd etilmagan shakllar zarur bo'lsa, mavjud yoki yangi kiritiladigan normativ-huquqiy hujjatlar va Davlat soliq qo'mitasi rahbariyati ko'rsatmalariga binoan, qo'shimcha shakllar va biznes talabdagi hisobot shakllariga o'zgartirish hamda qo'shimchalar kiritiladi.

Biznes talabda keltirilgan algoritmlarga asoslangan dastur yozishda zaruratga qarab, ya'ni qulaylik va administrator oynalarini shakllantirish tezligini oshirish maqsadida, ma'lumotlar bazasi va dasturga buyurtmachi bilan kelishilgan holda qo'shimchalar kiritilishi mumkin. Ma'lumotlar rus va o'zbek tillarida shakllantirilishi lozim.

Maxsus iqtisodiy zonalar direksiyalari tomonidan tijorat banklariga yangi investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirish yuzasidan takliflar kiritish bo'yicha yetarli tashabbus ko'rsatilmayapti. Ayrim viloyat hokimliklari iqtisodiy zonalarda loyihalarni aniq hisob-kitoblarsiz joylashtirishi natijasida ayrim faoliyat turlari uchun sun'iy imtiyozlar berilmoqda. Bu esa o'z navbatida bozordagi raqobat muhitining buzilishiga olib kelmoqda.

Shu sababli mavjud maxsus iqtisodiy zonalar, kichik sanoat va farmatsevtika zonalarida faoliyat yuritayotgan, eksportga mahsulot chiqarayotgan, innovatsion va yuqori texnologik ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'ygan tadbirkorlik subyektlariga berilayotgan qo'shimcha imkoniyatlar, imtiyozlar va preferensiyalarni tashkiliy-huquqiy asoslarini mustahkamlash zarur.

Ayniqsa, xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish uchun mamlakatning investitsiya salohiyatini jahon biznes hamjamiyatiga to'laqonli namoyon etishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilishi zarur. Bu hujjatlar investorlarni jalb qilish, hududlar va tarmoqlar bo'yicha investitsiya loyihalarini shakllantirishda kompleks yondashuvlarni belgilab beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Soliq imtiyozlarini, shu jumladan maxfiylik belgisiga ega bo'lgan soliq imtiyozlarini hisobga olish va ma'muriyatini yuritish uchun "E-imtiyoz" axborot-tahliliy tizimini ishlab chiqish va joriy qilish maqsadga muvofiq. Ushbu tizim orqali soliq imtiyozlarining elektron hisob-fakturalar, hisobotlar va boshqa elektron mahsulotlar va xizmatlarda aks etishini ta'minlash kerak.

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi, 83-modda:

(1-qism) Ilgari taqdim etilgan soliq hisoboti tarkibida noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar va (yoki) xatolar mavjud bo'lsa, bu hisob-kitobning soliq summasiga ta'sir etib, uni kamaytirgan bo'lsa, soliq to'lovchi ushbu hisob-kitobga zarur tuzatishlarni kiritishi va aniq hisoblangan soliq hisobotini soliq organiga taqdim etishi lozim.

Soliq imtiyozlaridan foydalanganidan so'ng, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va ijtimoiy soliq bo'yicha kamaytiruvchi aniq hisoblangan soliq hisobotlari faqat soliq organlari tomonidan asosli deb topilgandan keyin qabul qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi, 414-modda:

4-band ro'yxati O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan tasdiqlangan yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni joriy etgan soliq to'lovchilarni o'z ichiga oladi. Ushbu soliq to'lovchilarning yuqori texnologiyali ishlab chiqarish uskunalari egallagan qismi doirasida joylashgan

obyektlari – mazkur uskunalar foydalanishga topshirilgan sanadan boshlab uch yil muddatga taqdim etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklidagi uchrashuvda so'zlagan nutqi. 2021-yil 20-avgust. URL: <https://president.uz/uz/lists/view/4551>
2. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2020. – 640 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari. URL: www.soliq.uz
4. Ma'ruza. (2020). O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2020-yil 26-mart kuni koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashishni kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan videoslektor yig'ilishidagi ma'ruzasi. – Toshkent, 2020-yil, 26-mart.
5. Aleksandrov I.M. (2009). Nalogi i nalogooblojenie: Uchebnik / I.M. Aleksandrov. – 10-e izd., pererab. i dop. – M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya "Dashkov i K", 228 s.
6. Jo'rayev A., Toshmatov Sh., Abdurahmonov O. (2009). Soliqlar va soliq solish. O'quv qo'llanma. – Toshkent: NORMA, 184 b.
7. Baladina A.S. (2011). Analiz teoreticheskix aspektov nalogovix l'got i nalogovix preferentsiy // Vestnik TGU. – №4(16), – S. 45-60.
8. Raxmatullayeva F. (2016). Soliq imtiyozlarining mohiyati va iqtisodiyotni rag'batlantirishdagi roli. – Moliya ilmiy jurnali. – №2, 108 b.
9. Nezamaykin V.N., Yurzina I.L. (2004). Nalogooblojenie yuridicheskix i fizicheskix lits. – M.: Ekzamen, 44 s.
10. Maybuorov I.A. (2011). Nalogi i nalogooblojenie. 4-e izd. – M.: 558 s.
11. Milyakova N.V. (2008). Nalogi i nalogooblojenie. Uchebnik. 7-e izd., pererab. i dop. – M.: INFRA, 33 s.
12. Djulibekov N.K. (2020). Finansovo-ekonomicheskie aspekty funktsionirovaniya Navoiyskogo GMK na raznix etapax razvitiya: Monografiya. – Toshkent: "Sahhof", 248 s., 196 b.
13. Djulibekov N.K. (2022). Kon-metallurgiya sanoati korxonalarini soliq solish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha yozilgan dissertatsiyasi.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100